

MUSIQA DARSLARI JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Abdusattorov Abdujalil Abduvali o'g'li

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: abdisattorov@pf.fdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964838>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zamonaviy ta'lim, uning bosqichlari. Musiqa fanlarida kompyuter texnologiyalardan unumli foydalanishlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Musiqa, zamonaviy metodlar, multimedia vositalari va final dasturlar.

Zamonaviy ta'lim tizimi yangi kompyuter texnologiyalari sohasida jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Har xil fanlar sohasini kompyuterlashtirish o'quvchilarning bilim olishlari uchun asosiy yo'nalishga aylandi. Aynan kompyuter tizimlari fan o'qituvchisiga, o'quvchilarda estetik tarbiya va ta'limni nafaqat dars jarayoni, balki darsdan tashqari paytlarda ham olib borish imkonini yaratadi. DTSda belgilab berilgan "umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish..." natijasida ma'naviy va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiya etishda muhim dasturil amal bo'lib hizmat qilmoqda.

Kompyuterlarning paydo bo'lishi "Musiqa", "Tasviriy san'at" kabi badiiy estetik fanlar turkumini o'qitishda katta imkoniyatlar yaratadi. Hozirgi davrda zamonaviy komp'yuter texnologiyalari ushbu fanlarni sifatli va samarali o'qitishda ancha oldingi o'rinlarda turadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, badiiy estetik turkum fanlarini, shu jumladan "Musiqa" fanini o'qitishga ham kompyuter texnologiyalarni jalb qilishning imkoniyatlari juda katta bo'lib, u har xil metodikalar orasida keng istiqbolga egadir.

Musiqa darslarida kompyuter texnologiyalarin qo'llash, o'quvchilarni faollashtiradi, ularni ijodiy yaratuvchanlikka undaydi. Kompyuter muhiti o'quvchilarning faollik chegarasini ancha kengaytiradi va kitobga nisbatan ancha intensiv suhbatdosh hisoblanadi. O'qituvchi mahorati, fidoiyligi, ma'naviy dunyosi, o'zi va bolalar atrofida go'zallik yaratishga intilishi, o'quvchining salohiyatini ochishi, estetik faoliyatda o'zini o'zi tushunishi uchun dastlabki pillapoya hisoblanadi. Shubhasiz ushbu jarayonda o'qituvchi shaxsi asosiy yo'naltiruvchi hisoblanib, komp'yuter esa o'quv jarayonda qo'yilgan vazifalarni hal qilishda elektron yordamchi vosita hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda ushbu sharoitda o'qituvchi vazifasi ancha o'zgaradi, u ma'lumot manbasi bo'lishdan o'quvchilar o'quv-o'rganish faoliyatining tashkilotchisiga aylanadi.

"Musiqa" fanining xususiyati va uni o'qitish metodikasi o'quvchilarning dars jarayonda kompozitor, ijrochi, tinglovchilar sifatida qatnashishlarini nazarda tutadi. Maktab ta'lim tizimining komponenti asosi o'quvchilarning o'z ustida ijodiy ish olib borishi uchun qo'shimcha vaqt ajratishni nazarda tutmaydi. Bu muammoni yechishda informatika va musiqa integratsiyalashgan maxsus kurs yordam berishi mumkin. Lekin bu ittifoq bir muncha g'ayri – tabiiy bo'lib ko'rinsada musiqani maktab fani sifatida o'qitishda va musiqa orqali san'at bilan muloqot qilishda katta o'zgarishlarga olib kelishi va buning natijasida o'quvchilarda oliy darajada musiqiy va estetik qiziqishlar uyg'onishi mumkin. O'quvchilarning komp'yuter bilan ishlay olishlari, zamonaviy komp'yuter texnologiyalaridan erkin foydalana

olishlari shuhbasiz, ularda orzu – istaklar hosil bo'lishi, yangilik yaratishga intilishning shakllanishiga turtki bo'ladi.

Zamonaviy intensiv metodikalar o'z ichiga interaktiv vazifalarni oluvchi komp'yuter texnologiyalari asosiga qurilgandir. Ular o'quvchilarga interaktiv muloqot qilish imkonini yaratadi, badiiy - estetik tomondan o'sishda media madaniyatining shakllanishiga yordam beradi. Aynan kompyuterning interaktiv vazifalari informatikani badiiy - estetik fan sifatida qarashga imkon yaratadi. Multimedia vositalari esa o'quvchilarni oliy darajadagi san'at asarlari bilan tanishtirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bularning barchasi esa ijodiy shaxsning shakllanishi, uning obrazli tafakkurlashi, eng asosiysi, ekologik ong va ma'naviy tomondan o'sishiga yordam beradi.

Agar, umum ta'lim maktablarining boshlag'ich sinflari musiqa darslariga musiqiy kompyuter texnologiyalari kiritilib, ular multimediya vositalari orqali quyidagi mavzularida qo'llanilsa shu darslarning yanada chuqur o'zlashtirilishiga yordam beradi:

1-sinf. Yil mavzusi: "Biz musiqani sevamiz"

I chorak mavzusi "Biz yoqtirgan kuy va qo'shiqlar"

II chorak mavzusi "Xush navo cholg'ularimiz"

2-sinf. Yil mavzusi: "Ijrochilik turlari, musiqaning ifoda vositalari"

I chorak mavzusi: Yakkanavozlik, jo'rnavozlik va jo'rsozlik"

IV chorak mavzusi: "Musiqaning ifoda vositalari"

3-sinf. Yil mavzusi: "Musiqaning ifoda vositalari"

I chorak mavzusi "Musiqaning ifoda vositalari" (Musiqaning nutqi)

II chorak mavzusi "Xor va orkestr"

4-sinf Yil mavzusi: o'zbek xalq musiqasi ijodi"

II chorak mavzusi "Bayram va marosim qo'shiqlari"

IV chorak mavzusi "Bahor fasli qo'shiqlari"

Kompyuter multimedia tizimi ko'rgazmali material, tovush va animatsiyadan foydalangan holda keng foydalanish imkonini yaratadi. Butun dars davomida o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishni yuqori darajada saqlab turadi. Musiqaning tasviriy san'at, informatika kabi maktab fanlarining bir-biriga integratsiyalashishini ta'minlaydi.

Musiqaning darslarida shaxsiy kompyuterlardan foydalanish va uni muntazam ravishda ta'lim muhitiga tadbiq qilib borish, shuhbasiz o'quvchilarga kuchli emotsional ta'sir ko'rsatadi, bu esa ayniqsa musiqa asarlarini idrok qilish jarayonida yaqqol ko'rinadi. Musiqaning faniga doir muammolar tegishli pedagogik- psixologik adabiyotlarda keng yoritiladi.

Estetika sohasi esa borliqni estetika qonuniyatlari orqali anglashni, uning diqqat markazida esa inson, inson bo'lganda ham sezuvchi, his qiluvchi inson turishini to'laqonli ochib beradi. Shuning uchun maktab, musiqa o'qituvchisi va ota – onalarning muhim vazifasi san'at turlarining barcha ta'sir vositalari kompleksi va yana shuningdek kompyuter vositalari orqali o'quvchilarning estetik tarbiyasi va ta'limiga kuchli ta'sir ko'rsatishdir. Hozirgi davrda insonning ma'naviyat cho'qqilariga erishishida o'quvchilarni barcha bosqichlarda yangi komp'yuter texnologiyalari orqali tarbiyalash muhim yo'nalishlardan biridir. "Estetik tarbiya" tushunchasi shaxs estetik madaniyati shakllanishidagi ko'p bosqichli murakkab jarayonlarning ustivor tomonlaridan biri sifatida tushuniladi. Bolalarni kuzata borib shu narsaga amin bo'lish mumkinki, ularga estetik tarbiya, shunchalik erta, ayniqsa yangi kompyuter texnologiyalari vositasida berib boshlansa, uning natijasi shunga muvofiq,

ya'ni har tomonlama yetuk shaxsning shakllanishiga shuncha ko'p yordam berar ekan. Estetik tomondan rivojlantirish o'z navbatida estetik tarbiya darajasini, estetik madaniyatning qanchalik o'zlashtirilganligi bilan belgilanadi. Yuqori darajadagi bilimli va estetik tomondan tarbiyalangan shaxsni shakllantirish uchun badiiy va musiqiy materiallar yuqori darajadagi did va qunt bilan tanlanishi zarur.

Hozirgi davrda texnika taraqqiyoti jadal rivojlanib bormoqda. Deyarli har bir zamonaviy oilada komp'yuter, uyali telefon, foto va audio kameralar mavjud bo'lib, oilaning har bir a'zosi ulardan foydalanish qoidalarini yaxshi biladi. O'zbekiston maktablarining deyarli barchasida kompyuter xonalari yoki kompyuterlar mavjuddir. Shundan kelib chiqib musiqa darslarini tashkil etishda mavjud ichki imkoniyatdan foydalangan holda darslarni samarali tashkil etish biz kutgan ijobiy natijalarga olib keladi. Bu talablarni amalga oshirish uchun esa o'qituvchidan hech bo'lmaganda juda oddiy kompyuter dasturlarini o'zlashtirish talab qilinadi. Bu esa o'z-o'zidan o'qituvchining o'z ustida doimo ishlashini, o'rganish - izlanishini talab qiladi. Hozirgi davrda komp'yuterda musiqa bilan ish olib borish bo'yicha ko'pgina dasturlar mavjuddir. Ularni shartli ravishda quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

- 1.Musiqiy proigriatellar;
- 2.Karaoke kuylash dasturlari;
- 3.Musiqiy konstruktorlar;
- 4.Musiqiy qomusnomalar;
- 5.Ta'lim beruvchi dasturlar;

Shuningdek nota muharir Final dasturlarni ham ko'rsatish mumkin. Birinchi guruh dasturlari shaxsiy kompyuter egalarning barchasiga tanish bo'lib, ular Windows Media Playr, Wimamp va boshqalardir. Bu dasturlarning imkoniyatlari juda keng bo'lib, ular orqali musiqiy fayllarni ijro qilish, kuylar ro'yxatini tuzish va ularni har xil formatlarda yozish mumkin.

Agar siz musiqa darsida qo'shiq o'rgatayotgan bo'lsangiz Vokal jam yoki KarMaker dasturlaridan foydalanishingiz mumkin. Bu dasturlar bir tamoil, ya'ni, "minus"ni ijro qilish va ekranga qo'shiq matnini chiqarishga asoslangandir. Musiqa o'qituvchilari o'zlarining bilimlarini oshirish yoki qo'shimcha ma'lumotlar olish maqsadida rus tilidagi komp'yuter saytlari orqali "Krill va Mefodeyning ommaviy musiqa ensiklopediyasi" ni olishlari mumkin. Unda deyarli barcha zamonaviy guruhlar, ijrochilar, musiqiy albomlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Musiqa madaniyati darslarida yana o'sha saytlardan olingan "Musiqa durdonalari" dasturidan foydalanish mumkin. Unda barcha kompozitorlar hayoti va ijodi, musiqaning barcha yo'nalishlari, klassik musiqalarning yaratilish tarixi, ularning sharhi, video va audio parchalari mavjuddir. "Musiqa asboblari tarixi" va "Elektron pianino" bo'limlari bir - birini to'ldiradi. Nota matnlarini yaratish va tahrirlash uchun Final 2004 kabi dasturlar ham mavjud bo'lib, ulardan musiqa yaratish, aranjirovkalash va musiqa asarlarini cholg'ulashtirishda ham foydalanish mumkin.

Bunda o'quvchilar musiqa san'atini butun nafosati bilan o'rganishlari, ommaviy musiqa faoliyatlari: musiqani badiiy idrok etish, yakka va jamoa bo'lib kuylash, musiqiy iqtidorni shakllantirish orqali ijodkorlik malakalarini rivojlantirish, jahon xalqlari musiqa durdonalarini tanishtirishda innovatsion yondashuv orqali ta'lim-tarbiya berish asosiy maqsadi hisoblanadi. 2-sinf "Musiqa" darsligida o'quvchilar tinglash va kuylashi uchun jami

38 ta asar berilgan, 3-sinf “Musiq” darsligida jami 67 ta asar berilgan Bundan tashqari barcha sinf darsliklarida berilgan asar namunalaridan tashqari sinf fonotekasidan musiqa tinglash faoliyati 5 sinfda 36 ta, 6-sinf darsligida 32 ta asar, 7-sinf darsligida 31 musiqa namunalari tinglash uchun tavsiya etilgan.

DTSda belgilangan anashu maqsadni to’laqonli amalga oshirilishida ta’limning barcha yutuqlarini keng ko’lamda qo’llab, zamonaviy innavatsion texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirish ijobiy natijalarga erishish uchun muhim omil bo’lib hisoblanadi.

References:

1. Nurmatov, N.Norxo’jaev. 2-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2014 yil.
2. N.Nurmatov, N.Norxo’jaev. 3-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2016 yil.
3. S.Begmatov. 6-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2017 yil.
4. S.Begmatov. 6-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2017 yil.
5. O.Ibrohimov, J.Sadirov. 7-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2017 yil.
6. A.Nurmatov, N.Norxo’jaev. Musiqa: 2-uchun darslik. Qayta ishlangan 10-nashr. — T.: G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2014.
7. Abdusattorov, A. (2022). DIMITRIY DIMITRIYEVICH SHOSTAKOVICH IJODIDA POLIFONIYA. *Science and innovation*, 1(B6), 430-432.
8. Abdusattorov, A. About Makom Melodies Adapted for Orchestra of Uzbek Folk Instruments. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(11), 28-30.
9. Mamaziyaev, X. (2022). SONGS FOR THE WEDDING CEREMONY (ANALYSIS OF WEDDING RITUAL SONGS). *Science and Innovation*, 1(6), 190-199.
10. Karimov, A., Mamaziyaev, K., Kholikova, G., Ergashev, A., & Kirgizov, I. (2021). Symbol Of Instruments In State Performance Served In Uzbekistan. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
11. Rakhmonov, U., Suleymanova, D., Alijon, E., Omadjon, R., & Abdujalil, A. (2021). The Role Of Organizing Music Clubs In Social Life. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
12. Nurmatov, N.Norxo’jaev. 2-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2014 yil.
13. N.Nurmatov, N.Norxo’jaev. 3-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2016 yil.
14. S.Begmatov. 6-sinf musiqa darsligi. G’G’ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2017 yil.
15. Abduvali o’g’li, A. A. (2022). O ‘QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR.
16. Мамазияев, Х. А. Ў. (2022). МАҚОМ ИЖРОЧИЛИГИДА ЧОЛҒУЛАРНИНГ АЛОМАТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 429-435.

17. Mamaziyaev, X. (2022). ТЎЙ МАРОСИМ ҚЎШИҚЛАРИ (НИКОҲ ТЎЙ МАРОСИМИ ҚЎШИҚЛАРИ ТАҲЛИЛИ). Science and innovation, 1(С6), 190-199.
18. Abdusattorov, A. A. O. G. L., Yusupjonova, D. O. Q., & Anvarova, B. D. Q. (2022). О 'QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 376-378.
19. Kurbanova, B., Khurshid, M., & Tokhirjon, S. (2022, May). THE ROLE AND IMPORTANCE OF A SYSTEMATIC APPROACH TO TEACHING IN THE FINE ARTS. In Archive of Conferences (pp. 105-107).
20. Мамазияев, Х. А. Ў. (2022). МАҚОМ САНЪАТИДА МУСИҚА ЧОЛҒУЛАРИНИНГ ТАДРИЖИ. Science and innovation, 1(С3), 7-14.

INNOVATIVE
ACADEMY